

4. Arntz, A. (2012). Imagery rescripting as a therapeutic technique: Review of clinical trials, basic studies, and research agenda. *Journal of Experimental Psychopathology*, 3(2), 189–208. <https://doi.org/10.5127/jep.024211>
5. Bach, Bo; Farrell, Joan M. (2018). Schemas and modes in borderline personality disorder: The mistrustful, shameful, angry, impulsive, and unhappy child. *Psychiatry Research*, 259(), 323–329. doi:10.1016/j.psychres.2017.10.03
6. Boterhoven de Haan, K. L., Lee, C. W., Fassbinder, E., van Es, S. M., Menninga, S., Meewisse, M.-L., ... Arntz, A. (2020). Imagery rescripting and eye movement desensitisation and reprocessing as treatment for adults with post-traumatic stress disorder from childhood trauma: randomised clinical trial. *The British Journal of Psychiatry*, 217(5), 609–615. doi:10.1192/bjp.2020.158
7. Morina, Nexhmedin; Lancee, Jaap; Arntz, Arnoud (2017). Imagery rescripting as a clinical intervention for aversive memories: A meta-analysis. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 55(), 6–15. doi:10.1016/j.jbtep.2016.11.003
8. Taylor, Christopher D. J.; Bee, Penny; Haddock, Gillian. (2016). Does schema therapy change schemas and symptoms? A systematic review across mental health disorders. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, (), –. doi:10.1111/papt.12112

УДК 159.9:355

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУПРОВОДУ ВЕТЕРАНІВ І ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ОСІБ

Баратюк А. Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вступ. Актуальність психологічного супроводу ветеранів і демобілізованих осіб зумовлена складністю трансформацій, які відбуваються з особистістю після повернення з війни. Демобілізація не завершує вплив бойового досвіду, а часто актуалізує внутрішні й зовнішні конфлікти, пов'язані з необхідністю функціонування в іншій нормативній, ціннісній та комунікативній системі. У цьому контексті супровід ветеранів постає як умова психологічної реінтеграції, що передбачає включення особистості в цивільне життя на нових засадах.

Ключовим аспектом цієї проблематики є перехід від військової до цивільної ідентичності. Перехід не має лінійного характеру й супроводжується ідентифікаційною невизначеністю, внутрішньою дезінтеграцією та переоцінкою життєвого досвіду. Військова ідентичність формується в умовах чіткої ієрархії, колективної відповідальності, дисципліни та постійної готовності до загрози. Після повернення до цивільного середовища ці механізми можуть втрачати функціональну адекватність, що породжує напруження між засвоєними моделями поведінки та новими соціальними очікуваннями. Таким чином, виникає потреба в інтеграції бойового досвіду в нову життєву концепцію.

Фрагментарні форми допомоги, спрямовані лише на окремі прояви дезадаптації, є недостатніми, оскільки не враховують системного характеру змін у житті ветерана. Психологічні труднощі поєднуються із соціальними, професійними та екзистенційними викликами, що потребує цілісного підходу. Відсутність інтегрованого супроводу призводить до розриву між різними видами допомоги, втрати послідовності у роботі з ветераном та зниження ефективності втручань. Тому особливого значення набуває система психологічного супроводу, побудована на принципах безперервності, індивідуалізації та комплексності.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування психологічних особливостей супроводу ветеранів і демобілізованих осіб у контексті їхньої реінтеграції в цивільне життя, а також визначення структурних компонентів моделі такого супроводу, яка поєднає роботу з психоемоційним станом, трансформацією ідентичності та відновленням соціального функціонування.

Виклад основного матеріалу. Психологічний супровід ветеранів і демобілізованих осіб не може зводитися до разової консультації, кризової інтервенції або реагування лише на виражені симптоми дезадаптації. Йдеться про тривалий, поетапний і структурований процес, що охоплює підготовку до звільнення зі служби, сам момент переходу та подальше входження людини в цивільне середовище [2]. Такий підхід відрізняється від симптомоцентричної логіки допомоги, оскільки враховує зміну способу життя, соціального статусу, професійної ролі, міжособистісних зв'язків і уявлень про власну цінність у мирному середовищі. У дослідженнях військово-цивільного переходу наголошується, що труднощі ветеранів часто виникають через незадоволені потреби в момент звільнення, втрату військової ідентичності та недостатню підтримку на перших етапах цивільного функціонування [12].

Перехід із військового середовища в цивільне доцільно розглядати як кризову зміну соціальної ролі, а не як просте повернення до попереднього життя. Військова служба формує особливий тип залученості, заснований на нормативності, ієрархії, груповій згуртованості та високій відповідальності. Після демобілізації ці механізми можуть суперечити цивільним нормам, де більше невизначеності, індивідуального вибору й менш очевидних правил [3]. Унаслідок цього частина ветеранів переживає рольову дезорієнтацію, коли попередні способи саморегуляції, комунікації та оцінки власної ефективності вже не забезпечують бажаного результату [4]. У цьому контексті військова ідентичність може бути як ресурсом дисципліни, витривалості й гідності, так і фактором напруження, якщо залишається єдиною основою самовизначення [8].

Важливим є розмежування адаптації, реадaptaції та реінтеграції. Адаптація означає пристосування до нових умов, реадaptaція пов'язана з відновленням здатності функціонувати після екстремального досвіду, а реінтеграція охоплює ширше повторне включення особистості в систему соціальних, професійних, сімейних і громадянських зв'язків. Для ветеранів поняття реінтеграції є найбільш точним, оскільки передбачає реконструкцію життєвої перспективи, відновлення

належності до спільноти та переосмислення бойового досвіду як частини біографії [1]. Систематичний аналіз якісних досліджень показує, що військово-цивільний перехід пов'язаний із культурним розривом між військовим і цивільним середовищами, а тому потребує підтримки у «перекладі» військового досвіду на мову цивільного життя [13]. Подібний підхід простежується і в дослідженнях кар'єрного переходу, де цей процес описується як усвідомлення втрати попередньої ролі, поступове послаблення її жорстких меж і реконцептуалізація себе в новому професійному та соціальному просторі [4].

Принцип індивідуалізації означає, що допомога не може будуватися за універсальною схемою, оскільки бойовий досвід, спосіб демобілізації, стать, сімейна ситуація, рівень соціальної підтримки, професійні ресурси та наявність невидимих травм формують різні траєкторії повернення. Дослідження жінок-ветеранок показують, що перехід до цивільного життя може ускладнюватися поєднанням кількох ідентичностей, зокрема ветеранки, працівниці, матері, партнерки чи пацієнтки, а також досвідом інституційної нерівності, що потребує контекстуально чутливої підтримки [9]. Принцип безперервності передбачає початок супроводу ще до остаточного розриву з військовим середовищем і його продовження після формального завершення служби, оскільки відкладені труднощі часто проявляються вже після зовнішньо успішного повернення [10;6].

Міждисциплінарність супроводу є необхідною, адже психологічна реінтеграція ветерана не відбувається окремо від медичних, соціальних, правових, освітніх і професійних умов його життя. Фрагментована система послуг покладає на ветерана та його родину надмірну відповідальність за координацію допомоги, що може посилювати виснаження й недовіру до інституційної підтримки [11]. Тому психологічний супровід має поєднуватися із сімейно орієнтованою допомогою, навігацією в системі послуг, підтримкою працевлаштування, розвитком соціального капіталу та формуванням безпечних спільнот. При цьому доступність допомоги передбачає культурну зрозумілість послуг, відсутність стигматизації та визнання специфіки військового досвіду. Її недооцінка може підтримувати «маску воїна», за якої людина приховує погіршення психічного стану, демонструє надмірну витримку й заперечує потребу в допомозі [7].

Повага до бойового досвіду не означає його романтизації або зведення ветерана лише до статусу учасника війни. Також повага передбачає визнання військового досвіду як значущої частини ідентичності, що має бути інтегрована в цивільне життя без знецінення, патологізації чи примусового відокремлення від минулого. Тому перспективними є підходи, які допомагають ветеранам переосмислити цей досвід через нові форми самореалізації, професійної компетентності, служіння громаді, наративного осмислення та відновлення суб'єктності [5].

Психологічні складові супроводу ветеранів і демобілізованих осіб формуються навколо роботи з травматичним досвідом, трансформації ідентичності, відновлення емоційної регуляції, соціальних зв'язків і життєвої перспективи.

Центральним елементом цієї системи є пережитий травматичний досвід, що включає перебування в умовах загрози, втрат, поранень, моральних дилем і виснаження. Бойова психічна травма може проявлятися у формі посттравматичних реакцій, підвищеної тривожності, порушень сну, уникання, емоційного оніміння або нав'язливих спогадів, що потребує травмо-інформованих підходів, психоедукації, індивідуальної та групової терапії, а також формування навичок саморегуляції. Важливо враховувати, що навіть після завершення служби психіка може продовжувати функціонувати за законами виживання, тому перехід до безпечніших моделей реагування має бути поступовим.

Окремим виміром супроводу є відновлення ідентичності через інтеграцію військового досвіду в нову систему самосприйняття. Повернення до цивільного життя супроводжується переоцінкою власних можливостей, соціальних ролей, сімейних взаємин і професійних перспектив. У цей період може виникати відчуття втрати сенсу, знецінення попереднього досвіду або неможливість відійти від військової ідентичності. Тому психологічний супровід має підтримувати реконструкцію ідентичності, у якій бойовий досвід стає частиною особистісної цілісності та джерелом нових смислів.

Не менш значущим є відновлення емоційної регуляції, оскільки тривалий бойовий стрес змінює базові механізми реагування. Підвищена пильність, дратівливість, агресивність або емоційна відстороненість є адаптивними в умовах війни, але в цивільному середовищі можуть спричиняти конфлікти, ізоляцію та внутрішнє напруження. Техніки саморегуляції, тілесно-орієнтовані практики, когнітивно-поведінкові інтервенції та майндфулнес-підходи сприяють зниженню інтенсивності негативних емоцій, відновленню контролю над психічними станами й формуванню більш гнучких способів реагування [1].

Соціальна включеність є критичним фактором успішної реінтеграції, оскільки ізоляція та відчуження погіршують психологічний стан ветеранів. Повернення до сімейної системи часто супроводжується напруженням через зміну ролей, нерозуміння з боку близьких і труднощі комунікації. Психосоціальна підтримка має охоплювати роботу з партнерськими стосунками, подолання конфліктів, формування взаємної підтримки та залучення сім'ї як ресурсу відновлення. Важливим також є створення підтримувальних спільнот, у яких ветерани можуть відчувати належність, прийняття та розуміння [3].

Завершальним компонентом є професійне самовизначення та відновлення життєвої перспективи. Відсутність чітких цілей і можливостей реалізації після демобілізації посилює дезорієнтацію та знижує рівень благополуччя. Перехід до цивільної зайнятості потребує переосмислення власних компетенцій, адаптації до нових організаційних культур і відновлення відчуття ефективності. У цьому контексті психологічний супровід передбачає підтримку у визначенні цілей, плануванні майбутнього, подоланні тривоги щодо професійної неспроможності та формуванні довгострокової життєвої стратегії [1; 3].

На основі теоретичного аналізу було розроблено інтегративну модель психологічного супроводу ветерана, яка відображає поетапний перехід від первинної стабілізації психоемоційного стану до соціальної, професійної та особистісної реінтеграції. Необхідність такої моделі зумовлена тим, що повернення ветерана до цивільного життя є складним процесом трансформації ідентичності, відновлення емоційної саморегуляції, перебудови соціальних зв'язків і формування нової життєвої перспективи (див. рис. 1).

ІНТЕГРАТИВНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ВЕТЕРАНА: ВІД СТАБІЛІЗАЦІЇ ДО РЕІНТЕГРАЦІЇ

Рис. 1. Інтегративна модель психологічного супроводу ветерана

Запропонована модель має п'ять взаємопов'язаних етапів:

Перший етап – первинна стабілізація психоемоційного стану. Його метою є зниження гострого напруження, тривоги, дратівливості, порушень сну, емоційного оніміння або надмірної пильності. На цьому етапі важливими є психоедукація, нормалізація реакцій на бойовий стрес, формування відчуття безпеки, навчання базових технік саморегуляції та визначення актуальних ризиків дезадаптації.

Другий етап – робота з травматичним досвідом та передбачає поступове опрацювання наслідків бойового стресу без тиску на ветерана та без примусового повернення до травматичних спогадів. Основний акцент робиться на травмо-інформованому підході, індивідуальній або груповій психологічній допомозі, розвитку здатності розпізнавати власні реакції та відновленні контролю над психічними станами.

Третій етап – реконструкція ідентичності. На цьому рівні супровід спрямовується на інтеграцію військового досвіду в нову систему самосприйняття.

Ветеран не має «відмовитися» від військової ідентичності, а має переосмислити її як частину власної біографії. Важливими завданнями є подолання роліової дезорієнтації, прийняття нових цивільних ролей, відновлення суб'єктності та формування цілісного образу себе.

Четвертий етап – соціальна включеність і відновлення міжособистісних зв'язків. Цей компонент охоплює роботу з родиною, партнерськими стосунками, комунікацією, подоланням ізоляції та формуванням підтримувального середовища. Особливе значення має залучення сім'ї як ресурсу відновлення, а також створення ветеранських і громадських спільнот, у яких людина може відчувати належність, прийняття та розуміння.

П'ятий етап – професійне самовизначення та життєва перспектива. Завершальний рівень моделі пов'язаний із поверненням ветерана до активного соціального функціонування. Йдеться про переосмислення власних компетенцій, визначення нових цілей, відновлення відчуття ефективності, планування майбутнього та формування довгострокової життєвої стратегії.

Інтегративна модель ґрунтується на принципах безперервності, індивідуалізації, міждисциплінарності, поваги до бойового досвіду та недопущення патологізації ветерана. Її особливість полягає в тому, що психологічний супровід розглядається як цілісний процес переходу від стабілізації до реінтеграції. У межах цієї моделі психологічна допомога поєднується з підтримкою сімейного функціонування, соціальної включеності, професійної реалізації та відновлення життєвого сенсу.

Отже, розроблена модель дозволяє систематизувати основні напрями психологічного супроводу ветеранів і демобілізованих осіб та показує, що ефективна допомога має бути довготривалою, комплексною і спрямованою на відновлення цілісності особистості в цивільному житті.

Висновки. Отже, у роботі встановлено, що психологічний супровід ветеранів і демобілізованих осіб є тривалим процесом реінтеграції. Його зміст охоплює роботу з наслідками бойового стресу, відновлення емоційної регуляції, трансформацію військової ідентичності в цивільну, підтримку сімейних і соціальних зв'язків та професійне самовизначення.

Визначено, що фрагментарна допомога не забезпечує повного відновлення, оскільки труднощі ветеранів мають комплексний психологічний, соціальний і професійний характер. Запропонована модель супроводу дозволяє поєднати стабілізацію стану, травмо-інформовану роботу, підтримку ідентичності та соціальну реінтеграцію.

Перспективи подальших досліджень полягають в апробації цієї моделі, розробленні критеріїв її ефективності та створенні міждисциплінарних програм підтримки ветеранів і їхніх родин.

Список використаних джерел

1. Кухарук О., Сириця М. Путівник у сфері ментального здоров'я військовослужбовців в умовах війни. Київ : Центр реадптації та реабілітації «ЯРМІЗ», 2023. 88 с.
2. Професійний стандарт «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» : Міністерство у справах ветеранів України від 10.10.2025, № 835. URL: https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/_28.12.2023.pdf.
3. Райниш Н., Гусаров О., Літковець Т., Казмірчук Л., Шишацький Є., Осипян А., Зур'ян П. Мова єдності: Діалоги порозуміння. Вінниця : ФОП Халіков Руслан Халікович, 2024. 48 с.
4. Becker K., Bish A., McCormack M., Abell D. Reconceptualizing identities: Veterans' perspectives on career transition challenges. *Human Resource Development Quarterly*. 2022. Vol. 34. P. 155-176. DOI: <https://doi.org/10.1002/hrdq.21472>.
5. Campbell A. Warriors in Liminality. *Journal of Jungian Scholarly Studies*. 2023. Vol. 18. P. 31-44. DOI: <https://doi.org/10.29173/jjs213s>.
6. Geraci J., Dichiaro A., Greene A., Gromatsky M., Finley E., Kilby D., Frankfurt S., Edwards E., Kurz S., Sokol Y., Sullivan S., Mobbs M., Seim R., Goodman M. Supporting servicemembers and veterans during their transition to civilian life using certified sponsors: A three-arm randomized controlled trial. *Psychological services*. 2023. Vol. 20. P. 248-259. DOI: <https://doi.org/10.1037/ser0000764>.
7. Grimell J. The Mask of the Warrior: unraveling deep-seated health vulnerabilities in veteran identities. *Frontiers in Sociology*. 2024. Vol. 9. P. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1389924>.
8. Kerr N., Lane S., Plotnikoff R., Ashby S. Occupational identity and the military to civilian transition of former serving Australian Defence Force members. *Journal of Occupational Science*. 2023. Vol. 31. P. 324-336. DOI: <https://doi.org/10.1080/14427591.2023.2246133>.
9. Lawn S., Waddell E., Roberts L., McNeill L., Rioseco P., Wadham B., Sharp T., Beks T., Lane J., Van Hooff M., Mohammadi L. Women veteran transition mental health and well-being support group programs: A scoping review. *Women's Health*. 2024. Vol. 20. P. 1-11. DOI: <https://doi.org/10.1177/17455057241275441>.
10. Maclean L. Military to Civilian Transition: Experiences of Male Canadian Armed Forces Veterans Living with Operational Stress Injuries. *Journal of Veterans Studies*. 2025. Vol. 11. P. 197-212. DOI: <https://doi.org/10.21061/jvs.v11i1.658>.
11. Maguire A., Keyser J., Brown K., Kivlahan D., Romaniuk M., Gardner I., Dwyer M. Veteran families with complex needs: a qualitative study of the veterans' support system. *BMC Health Services Research*. 2022. Vol. 22. P. 1-15. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12913-021-07368-2>.
12. Markowitz F., Kintzle S., Castro C. Military-to-civilian transition strains and risky behavior among post-9/11 veterans. *Military Psychology*. 2022. Vol. 35. P. 38-49. DOI: <https://doi.org/10.1080/08995605.2022.2065177>.

13. Sachdev S., Dixit S. Military to civilian cultural transition experiences of retired military personnel: A systematic meta-synthesis. *Military Psychology*. 2023. Vol. 36. P. 579-592. DOI: <https://doi.org/10.1080/08995605.2023.2237835>.

ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: АГРЕСІЯ, ОКУПАЦІЯ ТА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Кравчук Д.Р.

*Військовий інститут Київського Національного Університету
імені Тараса Шевченка*

Збройна агресія російської федерації (далі рф) проти України є однією з найгостріших проблем сучасного міжнародного права та міжнародної безпеки. Починаючи з 2014 року, коли відбулася незаконна анексія Автономної Республіки Крим та було розпочато дестабілізацію ситуації на сході України, і до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, дії рф мають послідовний, системний і цілеспрямований характер. У цьому контексті значення набуває їх належна правова кваліфікація, яка дозволяє не лише визначити суть відповідних діянь, але й сформувати підґрунтя для притягнення винних до міжнародно-правової відповідальності. Аналізуючи зазначені події крізь міжнародного права, слід констатувати, що дії рф мають ознаки акту агресії. Вони проявляються у прямому застосуванні збройної сили проти України, окупації частини її території та спробах насильницької зміни політичного курсу держави. Особливістю цієї агресії є її комплексний характер, який поєднує класичні військові дії з інформаційно-психологічними операціями, кібератаками та економічним тиском. Така багатовимірність не змінює сутності агресії, але ускладнює її протидію та юридичну оцінку.

У ході війни проти України фіксуються численні факти нападів на цивільне населення, руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, жорстокого поводження з військовополоненими та незаконного переміщення осіб. Систематичність і масштабність таких дій свідчать про те, що вони не є випадковими, а мають ознаки цілеспрямованої політики ведення війни. У цьому контексті окремі з них можуть бути кваліфіковані не лише як воєнні злочини, але й як злочини проти людяності, оскільки спрямовані проти цивільного населення та мають системний характер. У сучасних умовах ключову роль у цьому процесі відіграють міжнародні інституції, зокрема Організація Об'єднаних Націй, яка покликана забезпечувати підтримання міжнародного миру і безпеки, а також Міжнародний кримінальний суд, що має юрисдикцію щодо розслідування найтяжчих міжнародних злочинів. Саме на ці інституції покладається особлива відповідальність за забезпечення принципу невідворотності покарання та відновлення справедливості.

У зв'язку з цим доцільним є формулювання звернення до міжнародної спільноти в особі Організація Об'єднаних Націй та Міжнародний кримінальний суд